

Guía de implementación del modelo EPDA

para la inserción de personas con discapacidad en industrias
creativas y culturales

Engagement, Participation, Development & Achievement

Jennifer García Carrizo

jennifergarciacarrizo@gmail.com
Universidad Rey Juan Carlos, España
orcid.org/0000-0002-0264-1931

Esta investigación está vinculada al proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i Generación de Conocimiento 2018: "Arte, Arquitectura y Patrimonio en los procesos de construcción de la imagen de los nuevos enclaves culturales (del Distrito al Territorio)", Ref. PGC2018-094351-B-C43, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

MODELO EPDA

ENGAGEMENT

PARTICIPACIÓN

DESARROLLO

LOGROS

INTEGRACIÓN SOCIAL

Actividades

Apoyo psicológico

Integración en el equipo

Colaboración en actividades en desarrollo: **INTEGRACIÓN LABORAL**

Apoyo: auto-confianza

Facilitación de medios y recursos

Visibilización / Normalización: Espacio público

Visibilización

Independencia

BENEFICIO PARA LA ORGANIZACIÓN

BENEFICIO PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD

WIN-TO-WIN

El **modelo EPDA** defiende la idea de que las industrias creativas y los actores culturales, así como cualquier otra organización, pueden **fomentar la integración social de personas con discapacidad mediante la fidelización o “engagement”, la participación, el desarrollo y la consecución de logros por los colectivos vulnerables en nuestra sociedad.**

Para ello, en **primer lugar** es necesario que la organización haga un esfuerzo por **atraer y fidelizar al colectivo vulnerable** en cuestión mediante actividades de su interés. Igualmente, si fuese necesario, es conveniente que les presente formal o informalmente apoyo psicológico para facilitar la participación de dichos colectivos en estas actividades.

En **segundo lugar**, la organización ha de promover la **participación y la integración en el equipo de aquellos colectivos vulnerables** que ha atraído para que pasen a formar parte de la organización y, en un tercer estadio, **comiencen a desarrollar actividades** dentro de ella. Así, **primero se comenzará por fomentar la colaboración y, posteriormente, se trabajará la integración de dichas personas como parte de la organización.**

En este **tercer escalón** hacia la integración de las personas con discapacidad se pretende **que la organización facilite los medios y los recursos que la persona necesite para desarrollar su actividad**, como es por ejemplo un espacio de visibilización o un “**espacio escaparate**”. Es clave que la organización permita a la persona vulnerable “ser vista” no solo por sus públicos internos (empleados/as), sino también por sus públicos externos (empresas proveedoras, clientes/as, consumidores/as, etc.). De esta forma, la persona con discapacidad pasa a integrarse y normalizarse en la sociedad, sintiéndose acogida, integrada y valorada en la organización al ver que le permiten ser una parte visible de la misma, como lo es cualquier otro/a trabajador/a, empleado/a o voluntario/a ([Russinova et al., 2018](#)). Esto genera un incremento de su autoconfianza, empoderamiento y seguridad, lo cual es clave para poder pasar al cuarto paso del modelo EPDA.

En este paso es también importante **considerar el trabajo con públicos infantiles**, pues la concienciación de los más pequeños/as es la concienciación de la sociedad del futuro ([Ison et al., 2010](#)). Normalizar la presencia activa en la sociedad de los colectivos vulnerables entre públicos de edades tempranas es fundamental para poder cambiar la imagen que la sociedad tiene de dichos colectivos. El problema no está en los colectivos en sí y en sus capacidades, sino en cómo la sociedad los percibe ([Louvet, 2007](#)); ([Molero et al., 2019](#)).

En el **cuarto** estadio se seguirá fomentando la **visibilización** de la **persona con discapacidad a la par** que se **facilitará su independencia** para que siga desarrollando su actividad por sí misma, si así lo desea, y alcanzando sus logros en la sociedad independientemente. Esto **no quiere decir** que la persona sea “**apartada**” de la **organización** si no lo desea así, sino que se le **facilitan las herramientas y aptitudes** para que, en caso de que esta así lo quisiera, pudiera hacerlo.

Así, la persona con discapacidad obtiene al beneficio de la **integración laboral** y social, con todas las consecuencias positivas que ello tiene para su desarrollo personal (mayor auto-confianza, seguridad en sí mismo, estabilidad mental, etc...).

La organización obtiene un **beneficio de la actividad que la persona integrada** desarrolla para ella, como lo obtiene de cualquier otro/a trabajador/a. De hecho, incluso el hecho de integrarla es positivo ya en sí para la organización, pues se ha demostrado que la productividad de las empresas mejora **aumentando la diversidad en la plantilla** mediante la contratación de personas con discapacidad ([Narayanan y Terris, 2020](#)). Se obtiene así una **ventaja competitiva frente al resto de organizaciones** que no fomentan la integración de personas con discapacidad ([Kalargyrou, 2014](#)).

Por todo ello, el **modelo EPDA** es una vía para fomentar, estimular e implementar estrategias que permitan la integración de personas con discapacidad en la sociedad mediante empresas u organizaciones como las industrias creativas y culturales, claves en el desarrollo económico, social y medioambiental a nivel mundial ([Gross, 2020](#)).

Investigación completa

García Carrizo, J. (2022). Estrategias para la inclusión de personas con discapacidad: El caso del Ouseburn Valley (Newcastle upon Tyne, Reino Unido). *Revista Prisma Social*, (37), 182–211.

revistaprismasocial.es/article/view/4570

The screenshot displays the Prisma Social journal website. At the top left is the journal's logo, which consists of a stylized 'R' in a square followed by the text 'prisma social' and 'revista de ciencias sociales'. Below the logo is a navigation menu with links for 'Número actual', 'Números anteriores', 'Novedades y próximos números', 'Indexaciones', and 'Acerca de'. The main content area features the article title 'Estrategias para la inclusión de personas con discapacidad' and its subtitle 'El caso del Ouseburn Valley (Newcastle upon Tyne, Reino Unido)'. The author's name, 'Jennifer García Carrizo', and affiliation, 'Universidad Rey Juan Carlos', are listed. A 'Palabras clave' section includes 'Discapacidad, Integración, comunicación, ciudad, Industrias creativas, cultura'. A 'Resumen' section provides a brief overview of the research. To the right of the article text is a cover image of the journal issue, showing the title 'EDUCACIÓN INCLUSIVA: UN MODELO SOSTENIBLE PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI'. On the far right, there is a sidebar with a 'Enviar un artículo' button, a 'Revista indexada en:' section listing various academic databases (InDICES, CSIC, Scopus, Clarivate Emerging Sources Citation Index, ProQuest, EBSCO), and a 'Prisma Social' logo at the bottom.

Guía de implementación del modelo EPDA

Jennifer García Carrizo

jennifergarciacarrizo@gmail.com